

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FRETZIE L. ARQUILLANO

Student

Cotabato Foundation College of Science and Technology

larizademple@gmail.com

“KALIKASAN, KAGANDAHAN, KINABUKASAN”

Sa bawat lagaslas, kagandahan at dampi ng dahon
Nagsisilbing kalakasan sa hinaharap na hamon.
Hampas ng hangin binalot ng lamig ng dapit hapon,
Hiwatig nito'y naroon ang tinig ng yong pagbangon.

Pagsibol ng araw dala'y saya sa mga halaman,
Halaman na sumisimbolo ng ating bawat yaman.
Tanaw mo ang matatayog at matataas na puno,
Nagpapakitang wari'y may kagalakan ang yong mundo.

Sa lawak ng lupa luntiang inaruga ang punla,
Sumisibol ang isang pag-asa na likas, dakila.
Kung kaya't iyong pangalagaan ang sinag at tala
Ito'y kariktan ng buhay, ating puso at ang diwa.

Kay gandang pagmasdan, kay manatili huwag lumisan
Kalikasan ko sana'y pangalagaan at ingatan.
Ninanais kong ika'y masilayan ng kinabukasan,
Sapagkat kagandahan mo, dala ang kaginhawaan.